

O'SMIRLAR O'Z-O'ZINI ANGLASHIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING TA'SIRI

Soyimnazarov N.B.

Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy Universiteti

O'smirlik davri boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. O'smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda "o'tish davri", "og'ir davr", "inqiroz davri" kabi nomlar bilan ham ataladi. Bu davrda rivojlanishning jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy, hissiy va shu kabilarning barcha jihatlari shakllanadi. O'smirlik davri insonning psixologik rivojlanishida, shaxsiyatning shakllanishida juda muhim bosqichdir. Ushbu davrda o'smirlar o'z kimligini anglash, dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy roli va maqsadlarini aniqlashga harakat qiladilar.

Emotsional intellekt (EI)ning ta'siri o'smirlarning o'z-o'zini anglash jarayonida katta ahamiyatga ega. Emotsional intellekt (EI) hissiyotlardan oqilona foydalanish va boshqarishdir. Emotsional intellekt nazariyasi birinchi marta 1990-yillarda Psixologlar Peter Salovey va John D. Mayer tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu tushuncha insonning o'zi va boshqalarning emotsiyalarini tushunish, ularni boshqarish, ulardan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalaydi.

O'smirlar uchun bu ko'nikmalar ayniqsa muhim, chunki ular o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va ijtimoiy munosabatlar o'rnatish jarayonida ko'p qiyinchiliklarga duch kelishadi. Emotsional intellekt xorijiy psixologlar (I.N. Andreeva, R.Bar-On, A.G.Gladkix, D.Goleman, S.P.Derevyanko, Yu.S.Dodonov, M.Seidner,) asarlarida anchagina keng yoritilgan.

Emotsional intellektni o'rganishda D.Golemanning emotsional kompetentlikning ahamiyati, R.Bar-On, Dj.Meyer, P.Selovey, D.Karuzoning "Qobiliyatlar" modeli, A.Karpov hissiy intellektning o'ziga xos komponentlariga oid yondashuvlari, D.Lyusin, A.N.Andreevaning emotsional intellekt shakllanish omillari borasidagi fikrlarini ilmiy izlanishlarni kiritish mumkin.

Emotsional intellektning asosiy modellari Peter Salovey va John Mayer, emotsional intellektni psixologik tadqiqotlarga qo'llagan birinchi olimlar bo'lib, ular 1990-yillarda bu tushunchani ilmiy asosda ishlab chiqqan. Ular EI ni besh asosiy komponentga bo'lishadi: o'z hissiyotlarini anglash, hissiyotlarni boshqarish, motivatsiya, empatiya (boshqalar hissiyotlarini tushunish), va ijtimoiy ko'nikmalar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, o'smirlar o'z hissiyotlarini boshqarish va boshqalarning hissiyotlarini tushunish qobiliyatiga ega bo'lsa, bu ularning o'z-o'zini anglashini, shaxsiy rivojlanishini yanada chuqurlashtiradi.

Emotsional intellektning asosiy nazariyotchisi Daniel Goleman, emotsional intellekt tushunchasini keng targ‘ib qilgan va bu sohadagi eng taniqli olimlardan biridir. Golemanning 1995-yilda chop etilgan “Emotsional Intellekt” nomli kitobi, bu konsepsiyani jamoatchilikka tanishtirdi. Goleman emotsional intellektni o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalarni tushunish va ularga mos javob berish, shuningdek, ijtimoiy aloqalar, o‘zgaruvchan muhitda stressni boshqarish qobiliyatlari sifatida ta’riflagan. U o‘smirlik davrida emotsional intellektni rivojlantirish, o‘z-o‘zini anglashni chuqurlashtirishi, o‘z hissiyotlarini to‘g‘ri tushunish va boshqarish imkonini beradi deb hisoblaydi. Golemanning modeli o‘smirlar o‘z-o‘zini anglashda, shaxsiy rivojlanishida emotsional intellektning ahamiyatini ko‘rsatadi. U o‘smirlarni o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ularga mos ravishda munosabatda bo‘lishda yordam beradigan asosiy elementlarni ajratib ko‘rsatgan.

D. Golemanning fikricha, faqat erta bolalik davrida insonning hissiy rivojlanishini tuzatish oson bo‘ladi. Aksariyat hollarda his-tuyg‘ularimizni tartibga soluvchi tizim 15-16 yoshda shakllanishini yakunlaydi va keyinchalik uni tuzatish juda murakkab va qimmatga tushadi. Barkamol shaxsni tarbiyalash va shakllantirishda shunga alohida e’tibor qaratish lozim. D. Goleman o‘z tadqiqotlarida shuni ko‘rsatdiki, “insonning hayotdagi muvaffaqiyati aqliy rivojlanishning umumiy darajasi bilan emas, balki uning aqlining o‘zini o‘zi bilish va hissiy o‘zini o‘zi boshqarish qobiliyatini belgilaydigan xususiyatlari bilan belgilanadi”.

H. Gardner o‘zining ko‘p intellekt nazariyasini ishlab chiqqan olim bo‘lib, u shaxsiyat rivojlanishini turli intellektual qobiliyatlar orqali tushuntiradi. Emotsional intellektni u o‘zining “sotsial” va “hissiy” intellektual ko‘nikmalari bilan bog‘laydi. Gardnerning ta’kidlashicha, o‘smirlarning o‘z-o‘zini anglash jarayonida emotsional intellektning o‘rni katta bo‘lib, bu qobiliyatlar ularning o‘zini anglash va ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi.

Emotsional intellektning o‘z-o‘zini anglashdagi roli haqida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlar emotsional intellekti rivojlangan bo‘lsa, ularning o‘z-o‘zini anglashida yuqori darajadagi ishonch tuyg‘usi, mukammallik kompleksi, sotsial faollik, ijtimoiy muvaffaqiyat va psixologik farovonlik namoyon bo‘ladi. Aksincha, emotsional intellekti past bo‘lgan o‘smirlar ko‘pincha o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishda qiynalib, ijtimoiy aloqalarda qiyinchiliklarga duch keladilar. Salovey va Mayer o‘zlarining emotsional intellekt modeli asosida o‘tkazgan tadqiqotlari, emotsional intellektning o‘smirlarning muloqot qilish qobiliyatini, hissiy xatti-harakatlarni boshqarish va boshqalar bilan do‘stona munosabatlarni o‘rnatishda qanday muhim rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Emotsional intellektni yuqori darajada

rivojlantirgan o'smirlar ko'pincha o'z hissiyotlarini boshqarishda, hissiy qarama-qarshiliklardan qochishda va sotsial guruhlarda muvaffaqiyatli bo'ladilar.

Hissiy intellekt hissiyotlarni va hissiy bilimlarni tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. O'smirlarda emotsional intellektni rivojlantirish, o'z-o'zini anglash va o'ziga bo'lgan munosabatni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'smirlar o'z his-tuyg'ularini tushunishga, boshqarishga qodir bo'lganda, ular ko'proq o'zini anglashga erishadilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Goleman, Daniel. Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
2. Mayer, J. D., Barsade, S. G., & Roberts, R. D. Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 2008.
3. Андреева, И.Н. Понятие и структура эмоционального интеллекта // Социально-психологические проблемы ментальности: 6-я Международная научно-практическая конференция, Изд-во СГПУ. -2004. -Ч.1. -С.22–26
4. Мухамедова Д.Г., Сойимназаров Н.Б. Психологические особенности развития эмоционального интеллекта. // Inter education & global study. 2024. №9. С. 431-438.